

ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

ЎРИНОВА ГУЛНОЗА ҒУЛОМИДИНОВНА

Андижанский медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8385885>

АННОТАЦИЯ: Проведено ретроспективное когортное исследование результатов комплексного обследования и лечения 87 больных с COVID-19. У пациентов на момент госпитализации с COVID-19 статистически значимо отличались от референтного интервала все исследуемые маркёры коагуляционной активности, что свидетельствовало об активации прокоагуляционного потенциала. В группе пациентов женского пола эти показатели были более выражены. При КТ-исследовании было обнаружено, что процент поражения обеих легких был достоверно больше у лиц женского пола по сравнению с пациентами мужского пола.

Ключевые слова: COVID-19, инсульт, тромбоз венозного синуса головного мозга.

Актуальность. Новая коронавирусная инфекция COVID-19, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2, представляет глобальную угрозу для здоровья. Неврологические нарушения, обнаруженные у пациентов с коронавирусной инфекцией, имеют широкий спектр клинических признаков: головная боль, головокружение, измененный уровень сознания, острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), тромбоз венозного синуса головного мозга [1,4,8,9,10,11,21,22].

Пациенты с основными неинфекционными заболеваниями, а именно с острыми нарушениями мозгового кровообращения (инсультами, гипертоническими церебральными кризами, транзиторными ишемическими атаками), артериальной гипертензией, инфарктом миокарда, сахарным диабетом, хроническими респираторными заболеваниями (ХОБЛ), онкологическими, психическими заболеваниями по мнению таких ведущих организаций, как Американской Ассоциации Сердца (American Heart Association), Всемирной Организации по борьбе с Инсультом (World Stroke Organisation), Европейской Организации по борьбе с Инсультом (European Stroke Organisation), находятся сейчас в группе риска неадекватного получения незамедлительной медицинской помощи по профильным патологиям, а также по частоте развития осложнений в случае инфицирования COVID-19 [2,5,12,13,14,15,16,17,23]. Появляется все больше доказательств того, что люди с COVID-19 страдают от когнитивных нарушений. Американские ученые выяснили, что спайковый белок коронавируса SARS-CoV-2 может проникать в мозг, преодолевая гематоэнцефалический барьер. В этом авторы видят причину возникновения изменений в головном мозге при COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience. По мнению авторов, это убедительно свидетельствует о том, что и сам вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, может проникать в мозг [2,3,6,7,18,19,20].

В условиях распространения COVID-19 важно помнить, что необъяснимые энцефалопатии, нарушения памяти, депрессии, апатии, симптомы поражения периферической нервной системы и мышц должны быть интерпретированы как

возможные проявления новой коронавирусной инфекции. Учитывая большое число инфицированных SARS-CoV-2 людей нельзя исключить относительное повышение частоты аутоиммунных поражений нервной системы в ближайшем будущем.

Необходимы дальнейшие исследования в данном направлении. Все вышеизложенное показывает актуальность проблемы и целесообразность ее изучения в клинике.

Цель исследования: Изучить психоэмоциональные нарушения у больных молодого возраста, перенесших коронавирусную инфекцию.

Материал и методы. В соответствии с целью и поставленными задачами в исследование было включено 87 пациентов молодого возраста от 18 до 44 лет (средний возраст $31,9 \pm 12,1$ лет) с постковидным синдромом (ПКС) (рис.1). Больные были разделены на две группы: I группу составили 36 женщин (41,4%), II группу 51 мужчин (58,6%), гендерный индекс составил 1,4:1,0. Контрольная группа (КГ) включала здоровых лиц, сопоставимых с лицами основной группы по поло-возрастным характеристикам ($n=20$; средний возраст $32,4 \pm 7,3$ года; гендерный индекс 1,0:1,2).

Результаты исследования и их обсуждение. Распределение больных в зависимости от тяжести перенесённой коронавирусной инфекции отображено в таблице 1. Что касается распределения степени тяжести коронавирусной инфекции (КВИ) в группах, то из таблицы видно, что в группе мужчин было больше пациентов со средне-тяжелым течением, также достоверно больше была доля тяжелой формы КВИ по сравнению с женщинами. Так, в I группе легкая степень тяжести COVID-19 была в анамнезе диагностирована у 17 (47,2%) пациентов, средняя – у 15 (41,7%) больных, тяжелая степень – у 4 (11,1%) пациентов. Во II группе достоверно чаще встречались пациенты со средне-тяжелой степенью тяжести – 27 (52,9%) и тяжелой – 9 (14,9%) по сравнению с I группой (табл.1).

Все пациенты имели симптомы интоксикации, так головная боль диффузного характера характеризовалась как «давящая» у 67 (77,0%) , «распирающая» у 21,9% больных. (% рассчитывался от общего количества исследуемых больных, если рассматривается общий показатель, если показатель рассматривается внутри группы, то % рассчитывается по отношению к количеству больных в соответствующей группе).

Таблица 1

Распределение больных ОГ в зависимости от тяжести перенесенной коронавирусной инфекции

Группы		течение COVID-19		
		легкое	средне-тяжелое	тяжелое
I группа, женщины, n=36	абс	17	15	4
	%	47,2%	41,7%	11,1%
II группа, мужчины, n=51	абс	15	27	9
	%	29,4%	52,9%	17,6%
Всего, n=87	абс	32	42	13
	%	36,8%	48,3%	14,9%

Все пациенты имели симптомы интоксикации, так головная боль диффузного характера характеризовалась как «давящая» у 67 (77,0%) , «распирающая» у 21,9% больных. (% рассчитывался от общего количества исследуемых больных, если рассматривается общий показатель, если показатель рассматривается внутри группы, то % рассчитывается по отношению к количеству больных в соответствующей группе). На рис.1. показана интенсивность головной боли в баллах по ВАШ у мужчин и женщин.

Рисунок 1. Интенсивность Головной боли в баллах по ВАШ.

(* - достоверность различий, $p < 0,005$).

Структура клинических проявлений в острый период заболевания у обследуемых больных показана в таблице 2 . Как видно из этой таблицы и рисунка в целом у больных чаще встречалось ОРВИ легкого течения и пневмония без острой дыхательной недостаточности (ОДН) – 92,0%. У женщин чаще встречались ОРВИ легкого течения и пневмония без острой дыхательной недостаточности (ОДН) по сравнению с пациентами женского пола.

Таблица 2.

Структура клинических проявлений COVID-19

Клинические варианты и проявления COVID-19	I группа, женщины, n=36		II группа, мужчины, n=51		всего, n=36	
	абс	%	абс	%	абс	%
1. ОРВИ (поражение только верхних отделов дыхательных путей)	32	88,9%	41	80,39%	73	83,9%
2. Пневмония без дыхательной недостаточности	13	36,1%	16	31,37%	29	33,3%
3. ОРДС (Пневмония с ОДН)	4	11,1%	8	15,69%	12	13,8%
4. ДВС-синдром	0	0,0%	2	3,92%	2	2,3%
5. Тромбозы и тромбоэмболии	2	5,6%	5	9,80%	7	8,0%

Примечание: ОДН-острая дыхательная недостаточность; ОРДС-острый респираторный дистресс-синдром.

Среднее число сопутствующих заболеваний на одного госпитализированного пациента составило $3,6 \pm 0,9$. Нами установлена зависимость среднего числа сопутствующих заболеваний среди больных с ПКС от пола и от возраста пациентов. Среди коморбидных состояний был метаболический синдром (МС). При исследовании индекса массы тела (ИМТ) у пациентов было выявлено, что у женщин он составил в среднем 31,2 – это достоверно ниже ИМТ у мужчин- среднее значение у мужчин -26,3 ($p < 0,05$).

Перед выпиской пациентов данные показатели также не контролировались. Для более детального исследования состояния системы гемостаза, исходя из основной цели нашей работы, был проведен анализ как скрининговых показателей, так и более точных маркеров состояния гиперкоагуляции и дисфункции эндотелия.

Таким образом, в острый период заболевания у женщин было обнаружено достоверно меньше содержание гемоглобина ($92,8 \pm 10,3$ г/л против $112,4 \pm 11,5$ г/л, $p < 0,005$), относительное количество лейкоцитов ($3,6 \pm 0,9$ /л против $4,8 \pm 1,2$ /л, $p < 0,01$). По показателям коагулограммы можно сделать заключение, что у мужчин преобладали гиперкоагуляционные механизмы системы гемостаза.

Астенические нарушения у обследованных больных с ПКС определяли по пунктам шкалы MFI-20 - «снижение мотивации», «психическая астения», «пониженная активность», «физическая астения» и «общая астения».

Выявленные нами при МРТ исследовании изменения головного мозга включали: расширение периваскулярных пространств Вирхова-Робина, очаги повреждения в белом веществе больших полушарий головного мозга, расширение субарахноидальных пространств, расширение желудочков мозга (табл.6). Единичные (< 3 мм) очаги при ПКС отмечены у 7 пациентов (19,7%) в группе женщин, в группе больных мужского пола их было достоверно больше- у 11 (21,6%). Множественные очаги повреждения белого вещества в больших полушариях головного мозга достоверно чаще выявляли у лиц мужского пола (29 человек, 56,9%), чем в группе больных женского пола (17 человек, 47,2%). Расширение периваскулярных пространств выявлены у 24 пациентов (47,1%) у лиц мужского пола, что достоверно выше такого же показателя у пациентов женского пола – у 15 (41,7%) человек. Патогенез расширения периваскулярных пространств Вирхова-Робина у пациентов с ПКС можно объяснить массовым процессом сосудистой демиелинизации с последующим атрофией белого вещества.

Выводы: У пациентов на момент госпитализации с COVID-19 статистически значимо отличались от референтного интервала все исследуемые маркеры коагуляционной активности, что свидетельствовало об активации прокоагуляционного потенциала. В группе пациентов женского пола эти показатели были более выражены. При КТ-исследовании было обнаружено, что процент поражения обеих легких был достоверно больше у лиц женского пола по сравнению с пациентами мужского пола.

References:

1. Касьяненко, К. В. Клиническая эффективность и безопасность применения Риамиловира при лечении пациентов с инфекцией, вызванной SARS-CoV-2 // Антибиотики и химиотерпия. – 2020 – Т. 65, № 11-12. – С. 16–21.

2. Кучеренко, Н. Г. Клиника и семиотика поражения органов пищеварения при новой коронавирусной инфекции (COVID-19)// Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2021. – Т. 186, № 2. – С. 20–26.
3. Хамдамов И.Б. Клиническая оценка эффективности традиционного подхода лечения грыж передней брюшной стенки у женщин фертильного возраста // Вестник врача. –Самарканд 2022. № 2.2 (104).-С.65-70.
4. Хамдамов И.Б., Мирходжаев И.А. Хакимов М.Ш. Хамдамов Б.З. Эволюция использования полимерных имплантантов для герниопластики // Тиббиётда янги кун. – Ташкент; 2021,- №2 (34) С.-107-111.
5. Khamdamov I.B., Khamdamov A.B. Differentiated approach to the choice of hernioplasty method in women of fertile age (Clinical and experimental study) // Тиббиётда янги кун. – Бухоро, 2021.-№ 6 (38/1).-С. 112-114.
6. Хакимов М.Ш., Урманова Н.М., Худойбердиев С.С., Хамдамов И.Б. Возможности аллогерниопластики у женщин фертильного возраста // Назарий ва клиник тиббиёт журнали. Тошкент.-2022.-№3.С.89-93.
7. Хамдамов И.Б., Хамдамов А.Б. Фертил ёшдаги аёлларда эндовидеохирургик герниопластика // Тиббиётда янги кун. Бухоро, 2021.-№6 (38/1) -С. 25-27.
8. Хамдамов И.Б. Experimental determination of the extensibility of the anterior abdominal wall tissues at different times of pregnancy using various approaches to hernioplasty// Academia: An International Multidisciplinary Research Journal Vol. 12, Issue 04, April 2022 SJIF 2022 = 8.252 P.193-201
9. Хамдамов И.Б. Совершенствование тактических подходов в лечении грыж передней брюшной стенки у женщин фертильного возраста // Тиббиётда янги кун. Бухоро, 2022.-№10(48)- С. 338-342.
10. Хамдамов И.Б. Морфофункциональные особенности брюшного пресса у женщин репродуктивного возраста // Тиббиётда янги кун. Бухоро, 2022.-№3(41)- С. 223-227.
11. Khamdamova M.T. Ultrasound features of three-dimensional echography in assessing the condition of the endometrium and uterine cavity in women of the first period of middle age using intrauterine contraceptives // Biology va tibbyot muammolari. - Samarkand, 2020. - No. 2 (118). - P.127-131.
12. Khamdamova M. T. Ultrasound assessment of changes in the endometrium of the uterus in women of the first and second period of middle age when using intrauterine and oral contraceptives // Биомедицина ва амалиёт журнали. – Ташкент, 2020. - №2. - 8 часть. - С.79-85.
13. Khamdamova M. T. Anthropometric characteristics of the physical status of women in the first and second period of middle age // A new day in medicine. Tashkent, 2020. - № 1 (29). - С.98-100.
14. Khamdamova M.T. Age-related and individual variability of the shape and size of the uterus according to morphological and ultrasound studies // News of dermatovenereology and reproductive health. - Tashkent, 2020. - No. 1-2 (88-80). - P.49-52.
15. Khamdamova M. T. Anthropometric characteristics of the physical status of women in the first and second period of middle age // Тиббиётда янги кун. Ташкент, 2020. - № 1 (29).

- С.98-100.

16. Хамдамова М.Т. Возрастная и индивидуальная изменчивость формы и размеров матки по данным морфологического и ультразвукового исследований // Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. - Ташкент, 2020. - № 1-2 (88-80). - С.49-52.

17. Хамдамова М.Т. Ультразвуковые особенности трехмерной эхографии в оценке состояния эндометрия и полости матки у женщин первого периода среднего возраста применяющие внутриматочные контрацептивные средства // Биология ва тиббиёт муаммолари. - Самарканд, 2020. - №2 (118). - С.127-131.

18. Khamdamova M. T. Ultrasound assessment of changes in the endometrium of the uterus in women of the first and second period of middle age when using intrauterine and oral contraceptives // Биомедицина ва амалиёт журналі. – Ташкент, 2020. - №2. - 8 часть. - С.79-85.

19. Хамдамова М.Т. Особенности ультразвуковых параметров матки у женщин первого и второго периода среднего возраста применяющие инъекционные контрацептивные средства // Тиббиётда янги кун. - Ташкент, 2020. - № 2/1 (29/1). - С.154-156.

20. Хамдамова М.Т. Особенности ультразвукового изображения матки и яичников у женщин второго периода среднего возраста применяющие комбинированные оральные контрацептивные средства // Тиббиётда янги кун. - Ташкент, 2020. - № 2 (30). - С. 258-261.

21. Хамдамова М.Т. Индивидуальная изменчивость матки и яичников у женщин применяющие и не использующие различные виды контрацептивные средства // Тиббиётда янги кун. - Ташкент, 2020. - № 3 (31). - С. 519-526.

22. Khamdamova M. T. Echographic features variability in the size and shape of the uterus and ovaries in women of the second period of adulthood using various contraceptives // Asian Journal of Multidimensional Research - 2020. – N9 (5). - P.259-263.

23. Khamdamova M. T. Somatometric characteristics of women of the first and second period of adulthood using different contraceptives with different body types // The american journal of medical sciences and pharmaceutical research - 2020. – N8 (2). - P.69-76.